

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DE ARBOVIROSES

NOTA INFORMATIVA SES/SUBVS-SVE-DVAT-CEVARB 2313/2021

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.

NOTA INFORMATIVA Nº 2313

ÁREA RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DAS ARBOVIROSES

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ESPECIAL: ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA FEBRE AMARELA (JULHO/2020 a JUNHO/2021) E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E IMUNIZAÇÃO MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DE PRIMANTA NÃO HUMANO EM MINAS GERAIS.

DO OBJETIVO

Considerando:

- o encerramento do período de monitoramento 2020/2021 da Febre Amarela em Minas Gerais;

- a primeira confirmação laboratorial de epizootia por febre amarela em Primata Não Humano (PNH), desde outubro de 2018 em Minas Gerais. A epizootia foi confirmada em Maio de 2021 referente a um evento ocorrido em setembro de 2020 no município de Unaí.

a Coordenação Estadual de Vigilância de Arboviroses (CEVARB), vem por meio deste Boletim informar:

A DOENÇA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, cujo agente etiológico é um arbovírus, ou seja, transmitido por artrópodes infectados, e que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: silvestre e urbano. No ciclo silvestre, o homem é considerado um hospedeiro acidental, infectando-se quando adentra áreas de mata em ambientes rurais e silvestres, não imunizado. Os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus nestes ambientes. No ciclo urbano, o qual não ocorre no Brasil desde 1942, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. O período de incubação varia de 3 a 6 dias, embora se considere que possa se estender até 15 dias. Os sintomas no geral são: início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, além de fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa infectada pode desenvolver algumas complicações, como icterícia, hemorragia e eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

No Brasil, apesar da elevada quantidade de doses de vacina aplicada regularmente na rotina dos serviços de saúde, e com a ampliação de Áreas Com Recomendação de Vacina (ACRV), esporadicamente são registrados casos humanos de transmissão silvestre. A ocorrência de casos ocorre de forma sazonal, com maior incidência entre os meses de dezembro e maio, quando as condições são favoráveis à transmissão, devido a elevadas temperatura, aumento da pluviosidade e alta densidade de vetores. A ocorrência de surtos está associada a áreas não endêmicas com baixa sensibilidade para a vigilância de epizootias em primatas não humanos (PNH) e baixas coberturas vacinais.

A vacina constitui a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, e deve ser aplicada a partir dos 9 meses de idade, com posterior dose de reforço, conforme recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS

Especificamente quanto ao cenário epidemiológico no estado de Minas Gerais, ocorreram dois surtos de febre amarela entre 2001 e 2003 em regiões distintas. O primeiro surto, em 2001, ocorreu na região do Centro-Oeste mineiro, cuja transmissão atingiu 12 municípios da Unidade Regional de Saúde (URS) de Divinópolis, e resultou na confirmação de 32 casos com 16 óbitos (letalidade de 50%). A segunda, ocorreu no período entre 2002/2003, na região do Alto Jequitinhonha, atingindo seis municípios da URS de Diamantina, com registro de 64 casos confirmados, sendo que destes, 23 evoluíram para óbito (letalidade de 35,93%).

Após os dois surtos, foram registrados dois casos isolados: um no ano de 2008 no Noroeste Mineiro e um no ano de 2009 na Zona da Mata. No período de 2010 a 2016 não foram registrados casos de febre amarela no estado de Minas Gerais. É importante destacar que a doença se torna emergente no Brasil a partir de 2014, perpassando os limites territoriais extra região amazônica, com impactos sem precedentes na história recente no país, com dispersão do vírus amarelo para estados da região Centro-Oeste, Sudeste e posteriormente Região Sul do País.

Os períodos de monitoramento 2016/2017 e 2017/2018, foram os que mais se destacaram ao decorrer dos anos da história da Febre Amarela no território mineiro, apresentando um caráter epidêmico de elevado prejuízo na economia, com reflexo no turismo e comércio, além do impacto na saúde pública devido as hospitalizações e ocupações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neste período.

A epidemia do período de 2016/2017 ocorreu principalmente na região do Vale do Rio Doce e Mucuri e em parte da Zona da Mata e Jequitinhonha. Foram registrados um total de 475 casos confirmados, destes, 162 evoluíram para óbito. No período de 2017/2018, registrou-se um total de 531 casos confirmados, dos quais, 178 evoluíram para óbito. As principais regiões atingidas foram a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e parte das regiões Campos das Vertentes, Oeste e Sul/Sudoeste mineiro (Tabela 1/Figura 1).

Tabela 1. Número de casos e óbitos por Febre Amarela Silvestre no estado de Minas Gerais nos anos de 1989 a 2021*.

Período	Evolução		Total
	Cura	Óbito	
1989	5	2	7
1994	2	1	3
2000	0	2	2
2001	16	16	32
2002	4	2	6
2003	37	21	58
2008	1	0	1
2009	1	0	1
2016/2017*	313	162	475
2017/2018*	353	178	531
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Total	732	384	1116

Fonte: DVAT/SES-MG

*Período de monitoramento: Julho a Junho - dados parciais, sujeitos à alteração.

Figura 1 - Municípios com casos confirmados de Febre Amarela Silvestre, Minas Gerais, 2016/2017* e 2017/2018*.

Fonte: DVAT/SES-MG

*Período de monitoramento: Julho a Junho - dados parciais, sujeitos à alteração.

Quanto ao perfil epidemiológico dos casos, para ambos os períodos, houve predomínio de casos em pacientes do sexo masculino, que corresponderam a 84,6% (período de monitoramento 2016-2017) e 86,0% dos casos (período de monitoramento 2017-2018), respectivamente. Quanto à faixa etária, houve predomínio de casos entre 40 a 49 anos. Cabe destacar que a letalidade ocorreu proporcionalmente nas faixas etárias acima de 40 anos. O acometimento do sexo masculino e da faixa etária entre 40 e 49 anos pode inferir um perfil ocupacional, de maior exposição ao vetor e susceptíveis à infecção, bem como à resistência maior dos homens à vacinação.

Desde maio de 2018 não há registro de casos humanos confirmados em Minas Gerais. A redução dos casos foi evidenciada devido a adoção de estratégias prioritárias para contenção da epidemia, tais como:

- a elaboração de Plano de Contingência com destaque para a amplificação da vacinação em todo território e aumento da cobertura vacinal;
- Realização de Seminários Regionais;
- a organização da assistência ao paciente (diagnóstico oportuno, tratamento adequado e formação de equipes) e fortalecimento da regulação com estabelecimento de unidades de alta complexidade para tratamento de casos graves;
- a criação de sala de situação para monitoramento real dos casos com suporte, elaboração de boletins diários e apoio as equipes locais;
- a organização da rede laboratorial e formação de equipes de campo com estabelecimento de fluxo para notificação e envio de material para diagnóstico em PNH para detecção oportuna da circulação viral;
- atividades de controle vetorial (controle do Aedes) conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, aplicação de inseticidas em áreas críticas.

PERÍODO DE MONITORAMENTO 2020-2021

Epizootias em primatas não humanos (macacos)

A vigilância de epizootias em primatas não humanos (PNH) tem como objetivo obter informações sobre o adoecimento ou morte desses animais e investigá-las, de modo a detectar oportunamente a circulação do vírus da FA e possibilitar que sejam executadas ações de prevenção e controle do agravo, especialmente entre seres humanos.

Entre julho de 2020 (SE - 27/2020) a junho de 2021 (SE - 26/2021), foram notificadas 193 epizootias em PNH de FA, das quais uma (0,5%) apresentaram confirmação laboratorial para o vírus amarelo, 106 (54,9%) foram descartadas e 86 (44,6%) foram classificadas como indeterminadas, por não ter sido possível coletar amostras e/ou obter diagnóstico conclusivo (Figura 2).

Figura 2- Epizootias em PNH notificadas durante o período de monitoramento 2020/2021 por semana epidemiológica de ocorrência e classificação.

Fonte: CEVARB/DVAT/SVE/SUBVS/SES-MG

Nota 1: Período de Monitoramento adotado pelo MS no qual considera padrão sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise de uma série histórica. A avaliação é anual no qual se inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte.

**Nota 2 - Epizootia ocorrida em setembro de 2020 e confirmação em Maio de 2021.

Fluxo de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial ocorreu via Distrito Federal (LACEN- DF)

Dos 42 municípios com coleta de amostra e com envio para diagnóstico laboratorial, houve a detecção do vírus amarelo em PNH no município de Unaí. Porém, o evento não foi captado pelo sistema de vigilância local, e, desta forma, não entrou no fluxo de vigilância/notificação do estado de Minas Gerais. A epizootia ocorreu em setembro de 2020, com confirmação laboratorial em maio de 2021 pelo sistema de vigilância do Distrito Federal (Lacen-DF). Esta confirmação sinaliza a circulação ativa do vírus no município e com risco para áreas limítrofes no território mineiro (URS Ituiutaba, Januária, Pirapora, Patos de Minas, Uberlândia e Uberaba) (Figura 03).

O Ministério da Saúde atualmente adota a previsão de potenciais rotas de dispersão do vírus, sendo um componente estratégico para a adoção de medidas preventivas ao risco de transmissão com priorização de áreas para ações de vigilância e imunização. Desta forma, considerando que no mesmo período de monitoramento houve confirmação laboratorial em PNH para FA nos municípios limítrofes a Minas Gerais, como em Brasília (DF), Abadia de Goiás, Aparecida de Goiás, Aragoiânia, Goiânia, Jussara, Luziânia (GO) e São José do Rio Preto (SP), o sistema de vigilância mineiro deve estar atento ao risco e, em especial, as URS e municípios adjacentes a estas áreas afetadas.

Figura 03 - Classificação dos Municípios quanto à Ocorrência de Epizootias de Primatas Não Humanos no Estado de Minas Gerais, Período de Monitoramento* 2020-2021.

Fonte: CEVARB/DVAT/SVE/SUBVS/SES-MG Dados Atualizados em 12-08-2021

Nota 1: Período de Monitoramento adotado pelo MS no qual considera padrão sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise de uma série histórica. A avaliação é anual no qual se inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte.

**Nota 2 – Epizootia ocorrida em setembro de 2020 e confirmação em Maio de 2021.

Fluxo de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial ocorreu via Distrito Federal (LACEN- DF)

No que tange a sensibilização da notificação e organização do sistema de vigilância laboratorial que envolve PNH, de acordo com a Figura 04, as URS de Belo Horizonte, Montes Claros e Uberlândia apresentaram as maiores proporções (57%; n = 110) de notificações e envio de amostras para vigilância da Febre Amarela em Minas Gerais.

É notório destacar que mediante a ocorrência de um PNH confirmado, ações de

vigilância que visam a detecção oportuna do vírus em PNH doentes ou mortos com envio de amostra ao Laboratório de Referência, devem ser articuladas pelas Unidades Regionais de Saúde de forma complementar às Secretarias Municipais de Saúde, principalmente as silenciosas. As URS sem registro de notificações ou com baixo registro de eventos, sem coletas e envio para a Fundação Ezequiel Dias – Funed, devem se organizar no território de forma a prevenir surtos e óbitos por FA, adotando estratégias de preparo da resposta, como: sensibilizar a redes de vigilância *loco* regional para ocorrência de eventos em PNH (doentes ou mortos); potencializar a imunização, principalmente zona rural e busca ativa de não vacinados de forma a evitar bolsões de susceptíveis; articular a rede de laboratório local e macrorregional para coleta, transporte e envio de amostras de qualidade; sensibilizar a rede assistencial quanto a ocorrência de casos suspeitos (doença febril-hemorrágica), principalmente na Atenção Primária a Saúde (APS); se a sintomatologia clínica for compatível com outras arboviroses e outros agravos endêmicos em Minas Gerais, sugere-se percorrer o Protocolo de Febres Hemorrágicas (PFH); estratégias de comunicação de risco, considerando, que a febre amarela é uma arbovirose de notificação compulsória.

Figura 04 - Epizootias em PNH notificadas e classificadas segundo URS de ocorrência, Minas Gerais, Período de Monitoramento* 2020-2021.

Fonte: CEVARB/DVAT/SVE/SUBVVS/SES-MG

Nota 1: Período de Monitoramento adotado pelo MS no qual considera padrão sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise de uma série histórica. A avaliação é anual no qual se inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte.

**Nota 2 - Epizootia ocorrida em setembro de 2020 e confirmação em Maio de 2021. Fluxo de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial ocorreu via Distrito Federal (LACEN- DF).

Com intuito de fomentar a vigilância laboratorial e considerando a heterogeneidade dos municípios relacionada a capacidade instalada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio de parceria com o Laboratório de Zoonoses do município de Belo Horizonte, recebe animais (PNH) desde 2008, de forma a realizar a triagem, manejo e coleta de animais congelados, desde que estejam notificados (ficha específica - Epizoonet do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINANNet). Os animais devem estar em bom estado de conservação (ideal até 8 horas após o evento até máximo de 24 horas), cadastrados previamente no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), para amostras *in natura* (isolamento

viral/biologia molecular) conservadas em nitrogênio líquido preferencialmente ou congeladas e amostras conservadas em formol (Histopatológico).

Casos Humanos

No período de monitoramento 2020-2021, foram notificados 43 casos humanos suspeitos de FA no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, dos quais 42 (97,7%) foram descartados e um caso (2,3%) está em investigação (Tabela 2). É importante destacar que desde maio de 2018 não há confirmação laboratorial de caso humano por febre amarela em Minas Gerais.

Tabela 2 - Casos humanos suspeitos de febre amarela notificados, segundo município e Unidade Regional de Saúde de Residência e classificação, Minas Gerais, julho de 2020 a junho de 2021*.

URS de RESIDÊNCIA	DESCARTADO	EM INVESTIGAÇÃO	CASOS CONFIRMADOS			TOTAL GERAL
			TOTAL	CURA	ÓBITOS	
Barbacena	1	-	-	-	-	1
CONSELHEIRO LAFAIETE	1	-	-	-	-	1
Belo Horizonte	24	-	-	-	-	24
BELO HORIZONTE	10	-	-	-	-	10
BELO VALE	1	-	-	-	-	1
BETIM	1	-	-	-	-	1
CONTAGEM	3	-	-	-	-	3
MARIANA	2	-	-	-	-	2
MATEUS LEME	1	-	-	-	-	1
NOVA LIMA	1	-	-	-	-	1
RAPOSOS	1	-	-	-	-	1
RIBEIRÃO DAS NEVES	3	-	-	-	-	3
SANTA LUZIA	1	-	-	-	-	1
Coronel Fabriciano	1	-	-	-	-	1
TIMÓTEO	1	-	-	-	-	1
Diamantina	1	-	-	-	-	1
CONGONHAS DO NORTE	1	-	-	-	-	1
Divinópolis	4	1	-	-	-	5
DIVINÓPOLIS	1	-	-	-	-	1
FORMIGA	1	-	-	-	-	1
NOVA SERRANA	-	1	-	-	-	1
PARÁ DE MINAS	1	-	-	-	-	1
PITANGUI	1	-	-	-	-	1
Manhuaçu	3	-	-	-	-	3
IPANEMA	2	-	-	-	-	2
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	1	-	-	-	-	1
Pedra Azul	2	-	-	-	-	2
ALMENARA	1	-	-	-	-	1
JORDÂNIA	1	-	-	-	-	1
Ponte Nova	1	-	-	-	-	1
URUCÂNIA	1	-	-	-	-	1
São João Del Rei	1	-	-	-	-	1
ENTRE RIOS DE MINAS	1	-	-	-	-	1
Sete Lagoas	2	-	-	-	-	2
CAPIM BRANCO	1	-	-	-	-	1
SETE LAGOAS	1	-	-	-	-	1
Ubá	1	-	-	-	-	1
UBÁ	1	-	-	-	-	1
Varginha	1	-	-	-	-	1
VARGINHA	1	-	-	-	-	1
Total Geral	42	1	-	-	-	43

Fonte: SINANNET/CEVARB/DVAT/SVE/SUB.VS/SES-MG (*dados sujeitos à revisão)

Vigilância Entomológica

A vigilância entomológica tem importante aplicação na vigilância da Febre Amarela, pois permite realizar uma avaliação do risco de transmissão do agravo e aferir qualidade à investigação epidemiológica dos casos suspeitos tanto em humanos, quanto em PNH. Além disso, a pesquisa de vírus a partir de mosquitos, permite, na ocorrência de resultados positivos, estabelecer vínculo epidemiológico entre esse achado laboratorial e o evento sob investigação, ou ainda predizer o risco de transmissão de arbovírus para animais e homem.

Dentre as ações executadas, destacam-se ações de monitoramento entomológico realizadas pela equipe de Entomologia da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nos municípios atingidos pela Barragem de Brumadinho, no período entre 2019-2020 e 2020-2021. As ações se justificam devido ao grande impacto ambiental ocorrido na área com repercussões ainda não mensuráveis quanto ao desequilíbrio ambiental e o risco de doenças de transmissão vetorial.

Foram realizadas cinco capturas (fevereiro/2019; agosto/2019; novembro/2019 e novembro/2020). Após o fechamento do ciclo de coletas entomológicas não foi possível detectar até o momento a infectividade dos vetores por arbovírus da família Flaviviridae (Febre Amarela, Dengue e Zika) e do vírus Chikungunya. Contudo, em todas as coletas foi encontrada a presença dos vetores incriminados (*Sabeths sp* e *Haemagogus*) e reservatórios da Febre Amarela (Figura 05).

Figura 5 - Quantitativo de culicídeos relacionados à transmissão da FA coletados durante 12 meses - Brumadinho- Minas Gerais (2019-2020).

Fonte: SVDTV, Funed/2020

Especificamente para o período de monitoramento 2020-2021, coletas foram realizadas em áreas com ocorrência de epizootias indeterminadas, ou seja, que não foi possível realizar a coleta de epizootia em macacos e com envio de material para diagnóstico. Conforme a tabela 03, foram realizadas capturas em Brumadinho e nas Unidades Regionais de Saúde de Januária (Juvenília, Ubaí e Urucuia) e Montes Claros (Glaucilândia), todas, com resultado de biologia molecular não detectável para o vírus amarílico.

Tabela 03 - Municípios com ações de vigilância entomológica (inquérito) com captura de vetores para o vírus amarelo, segundo município de coleta, Minas Gerais, período de Monitoramento 2020-2021*

Municípios com Ações de Inquérito Entomológico	Status Gal/Funed - N (amostras)			Total
	Aguardando Triagem	Resultado Liberado		
		Detectável	Não Detectável	
BRUMADINHO ¹			44	44
JUVENÍLIA ²	2		2	4
UBAI ²	1		2	3
URUCUIA ²			6	6
GLAUCILÂNDIA ²			4	4
Total Geral	3	0	58	61

Fonte: Gal Funed/CEVARB/DVAT/SVE/SUBVS/SES-MG Dados Atualizados em 07/2021

*Período de Monitoramento adotado pelo MS no qual considera padrão sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise de uma série histórica. A avaliação é anual no qual se inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte.

Nota 1: Municípios com área atingida pelo rompimento da barragem/Brumadinho

Nota 2: Municípios em situação de focos naturais de transmissão, com notificação prévia de PNH e/ou de casos Humanos suspeitos, cujo objetivo é a avaliação de risco por meio da determinação de diagnóstico com estabelecimento do vínculo epidemiológico.

Imunização

O estado de Minas Gerais em sua totalidade é Área com Recomendação de Vacina (ACRV) contra Febre Amarela desde o ano de 2008. A vacina está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para pessoas de 9 meses a 59 anos de idade. Atualmente, a cobertura vacinal acumulada geral de febre amarela no Estado de Minas Gerais, no período de 2007 a 2020, está em torno de 100%, porém, ressalta-se que ocorre heterogeneidade da cobertura vacinal entre municípios e entre faixas etárias, cuja meta é acima de 95%. Além disso, a metodologia de cálculo das coberturas acumuladas de febre amarela apresenta limitações, principalmente em razão das diversas mudanças do Calendário Vacinal. É sabido que ainda existe recusa e hesitação no recebimento da vacina, o que pode gerar bolsões de suscetíveis em determinados locais. (Figura 06).

Figura 06 - Cobertura Vacinal para Febre Amarela, segundo faixa etária e estratificação segundo município de aplicação, Minas Gerais, 2007-2020.

Cv Geral 2007 a 2020
■ < 80,00
■ 80,00 –| 94,99
■ 95,00 –| 100,00

CV < 1 ano 2020
■ < 50,00
■ 50,00 –| 79,99
■ 80,00 –| 94,99
■ 95,00 –| 100,00

Fonte: CI/DVAT/SES-MG

Quanto as orientações e condutas para intensificação da vacinação da febre amarela na Atenção Primária à Saúde (APS) recomenda-se que as estratégias devem ser baseadas na **Nota Técnica nº 7/SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI/2020**. Esta nota dispõe todas as orientações e recomendações sobre a vacinação, intensificação vacinal casa a casa e MRC (SEI 1320.01.0000920/2020-90).

Entre as ações se destacam para os municípios que não atingiram a meta de cobertura vacinal:

- Realizar Monitoramento Rápido de Coberturas Vacinais (MRC);
- Ampliar o horário de funcionamento das salas de vacina;
- Realizar vacinação extramuro (casa a casa, escolas, universidades e locais de trabalho);
- Realizar busca ativa de não vacinados;
- Envolver a Atenção Primária em todas as ações, com participação ativa dos Agentes Comunitários de Saúde;
- Realizar digitação de todas as doses aplicadas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

Mesmo com a melhora dos indicadores da COVID-19 e com avanço da vacinação, algumas ações que eram realizadas *in loco* poderão ser readequadas. As ações de Imunização deverão ser realizadas conforme calendário nacional e orientações do Ministério da Saúde de modo a se organizar a demanda e evitar aglomerações.

Maiores informações poderão ser acessadas no **“Guia Orientador da Atenção Primária a Saúde (APS) de Minas Gerais para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19”**, disponível em:

https://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/12-dezembro/GUIA_ORIENTADOR_APS_VERS%C3%83O_4.pdf

ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE

Algumas ações são importantes para o controle da FA, entre elas se destacam as estratégias disponíveis no Plano de Contingência para Resposta às Emergências em

Saúde Pública: febre amarela (2ª edição), 2021/MS. Dispõe de forma robusta as estratégias de vigilância, imunização, diagnóstico laboratorial, assistência a saúde e comunicação a serem adotadas em todos os níveis de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (municipal, estadual e federal), com vistas à redução do risco de transmissão e da morbimortalidade pela doença no País.

Além disto cabe ressaltar:

A. A Febre Amarela constitui um evento de saúde pública previsto na Portaria de Consolidação nº 04/2017 e Resolução SES-MG nº 6532/2018. Esta Resolução dispõe sobre a necessidade da realização prévia de notificação e investigação imediata de casos humanos, assim como o registro de epizootia de primatas não humanos;

B. As ações de controle devem ser realizadas considerando que o ciclo silvestre da FA não é passível de eliminação e constitui fonte potencial para a reintrodução do vírus amarelo nos ambientes urbanos infestados pelo *Aedes aegypti*;

C. O estado de Minas Gerais constitui território de risco para transmissão da Febre Amarela por ser uma área vulnerável e receptiva para os vetores e histórico recente de circulação do vírus amarelo. A Vigilância deverá ser potencializada nos territórios/municípios que são limítrofes ao estado de São Paulo, Goiás e Distrito Federal com ocorrência de casos de epizootias confirmadas de PNHe/ou humanos, assim como em Unai e nas URS que são áreas limítrofes a este território;

D. Fomento para atividades de vigilância entomológica em territórios com ocorrência sistemática de eventos de epizootia em PNH;

E. Ações que envolvam a saúde do viajante devem ser fomentadas, desta forma, alertar sobre a importância da vacinação preventiva pelo menos 10 dias antes da viagem;

F. Embora parte da população seja vacinada, as coberturas vacinais devem ser potencializadas em áreas onde a cobertura vacinal é baixa, em populações não vacinadas, principalmente em zona rural;

G. As ações de controle deverão estar condizentes com as normativas ministeriais por meio da Nota Informativa Ministerial Nº 022, de 2017/DEVIT/SVS/MS;

H. Atividades de vigilância de epizootia em primatas não humanos com a incorporação de novas ferramentas como o Sistema de Informação em Saúde Silvestre (SISS-Geo). A inclusão destas tecnologias tem como premissa fortalecer a vigilância para tomada de decisão, assim como método de avaliação de risco e de definição de áreas prioritárias. A plataforma do SISS-Geo está disponível no link (<https://sissgeo.incc.br/>), do Centro de Informação em Saúde Silvestre (<https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/>).

I. Publicização da Informação: elaboração de material informativo com envio sistemático cujo objetivo é o conhecimento sobre os eventos existentes por território a fim de se obter um alinhamento técnico operacional que envolvam as principais ações na ocorrência de epizootia e/ou casos humanos para tomada de decisão;

J. Intensificação das atividades de vigilância e controle no período sazonal, que se caracteriza pelo potencial epidêmico do vírus amarelo e sua maior frequência histórica entre os meses de dezembro e maio.

K. Intensificação das ações que envolvam os Agentes Comunitários de Saúde por meio do “Guia Orientador da Atenção Primária a Saúde (APS) de Minas Gerais para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19”;

L. Atualização do hotsite da Febre Amarela disponível no link

<https://www.saude.mg.gov.br/febreamarela>

M. Ações de Educação em Saúde voltados para profissionais de saúde, sobre a orientação que visam o fortalecimento da vigilância laboratorial e a implantação do sistema de informação por meio da realização da oficina sobre o SISS-geo em setembro de 2021.

DÚVIDAS E SUGESTÕES:

Para informações adicionais sobre o enfrentamento à FA, favor contatar com a Coordenação Estadual de Vigilância de Arboviroses pelo e-mail: dengue@saude.mg.gov.br ou telefone (31) 3916-0387.

BELO HORIZONTE, 30 DE AGOSTO DE 2021

Andrea Oliveira Dias Temponi

EPGS - Ref. Técnica - Coordenação Estadual de Vigilância das Arboviroses -
CEVARB/DVAT/SVE/SUBVS

Danielle Costa Capistrano Chaves

Coordenação Estadual de Vigilância das Arboviroses - CEVARB/DVAT/SVE/SUBVS

Marcela Lencine Ferraz

Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis/SVE/SUBVS

Elice Eliane Nobre Ribeiro

Superintendência de Vigilância Epidemiológica

Documento assinado eletronicamente por **Andrea Oliveira Dias Temponi, Servidor (a) Público (a)**, em 31/08/2021, às 06:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Costa Capistrano Chaves, Coordenador(a)**, em 31/08/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Elice Eliane Nobre Ribeiro, Superintendente**, em 08/09/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34548321** e o código CRC **7A50D9BE**.